

ARAB TILINI O‘QITISHDA GAMIFIKATSIYA (O‘YINLASHGAN
O‘QITISH)

Mirpo‘latova Muslima Olimjon qizi

Yangi asr universiteti 4-kurs, 102-22 guruh

"Mumtoz Sharq filologiyasi" kafedrası mudiri

tarix fanlari nomzodi,

dots.nt H.H. Yo‘ldoshxo‘jayev

Annotatsiya: Mazkur tezisda arab tilida so‘zlarni yodlashda gamifikatsiya (o‘yinlashgan o‘qitish) metodining samaradorligi tahlil qilingan. Ushbu metod o‘quvchilarda so‘z boyligini mustahkamlash, nutqiy faollik, mantiqiy fikrlash va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, dars jarayoni qiziqarli va motivatsiyani oshiruvchi shaklda tashkil etiladi.

Kalit so‘zlar: arab tili, so‘zlarni yodlash, gamifikatsiya, o‘yinlashgan o‘qitish, mantiqiy fikrlash, nutqiy faollik, motivatsiya, amaliy ko‘nikmalar, bolalarda til ko‘nikmalari, interfaol metodlar.

Gamifikatsiya – bu o‘quv jarayoniga o‘yin elementlarini qo‘shish orqali so‘zlarni yodlash va til ko‘nikmalarini rivojlantirish metodidir. Arab tilini o‘rganishda o‘yinlashgan yondashuv bolalarda motivatsiyani oshiradi, diqqatni jamlashga yordam beradi va darsni qiziqarli qiladi. Shu orqali o‘quvchilar so‘zlarni tezroq va samaraliroq o‘zlashtiradi hamda ularni amaliy kontekstda qo‘llashni o‘rganadi.

Masalan, “So‘z poygasi” o‘yinida o‘quvchilar arab tilidagi so‘zlarni tezkorlik bilan topish va ularni to‘g‘ri talaffuz qilish orqali raqobatlashadilar. Bu jarayon bolalarda tezkor fikrlash, e‘tibor va mantiqiy bog‘lanish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Yana bir metod – “Arabcha labirint” o‘yini. Ushbu o‘yinda bolalar ma‘lum bir mavzudagi so‘zlar orqali labirintni bosib o‘tadilar, to‘g‘ri so‘z va iboralarni

tanlab, keyingi bosqichga o'tadilar. Shu yo'l bilan o'quvchilar so'zlarni kontekst asosida ishlatishni, nutqiy faollikni va mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

Gamifikatsiya metodini qo'llash orqali arab tilini o'rganish jarayoni nafaqat samarali, balki ijodiy va qiziqarli bo'ladi, bu esa bolalarda tilga bo'lgan qiziqishni oshiradi va ularni faol o'rganishga rag'batlantiradi. Arab tilida so'zlarni yodlashda gamifikatsiya (o'yinlashgan o'qitish) metodlari samarali vosita hisoblanadi. O'quv jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish orqali bolalar so'zlarni tezroq o'zlashtiradi, ularni amaliy kontekstda ishlatishni o'rganadi va nutqiy faolligi oshadi. Shu bilan birga, "So'z poygasi", "Arabcha labirint" kabi o'yinlar bolalarda mantiqiy fikrlash, tezkorlik, diqqat va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Gamifikatsiya metodini qo'llash orqali arab tilini o'rganish jarayoni nafaqat samarali, balki qiziqarli va ijodiy bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. – Т.: Фан, 2003. – 180 б.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. – М.: Педагогика, 1982. – 254 с.
3. Саидова Г.А. Замонавий pedagogik texnologiyalar. – Т.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2018. – 192 б.
4. Шамахмудова Н., Ходжаев А. Interfaol va ko'rgazmali metodlarni ta'lim jarayonida qo'llash. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – 120 б.
5. Хайдаров А. Chet tillarni o'qitishda innovatsion texnologiyalar. – Т.: O'qituvchi, 2019. – 156 б.
6. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London: Pearson Education, 2015. – 384 p.
7. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 270 p.

8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Chet tillarni o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – 2021-yil 19-may, №312-son.

9. Al-Khatib, M. Teaching Arabic as a Foreign Language: Visual Methods and Interactive Learning. – Beirut: Dar al-Ilm, 2016. – 145 p.

10. Mahmudova, S. Arab tilini bolalarga o‘rgatishda pedagogik innovatsiyalar. – Toshkent: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti nashriyoti, 2020. – 160 b.

